

USO DO INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 27/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7775517

Wagner Santos Araujo

Silas Dos Santos Marques

Marcos Pólvora Ribeiro

João Paulo Alves Do Couto

Rodrigo Gonçalves Dos Santos

Priscila Sila Fadini

RESUMO

INTRODUÇÃO: O Instagram é uma das mídias sociais com maior número de usuários ativos no mundo, inclusive entre profissionais da saúde. Com o advento da COVID-19, o Ministério da Saúde brasileiro declarou a comunicação em saúde como um dos principais eixos para o combate da pandemia. Logo, é extremamente importante entender qual papel o Instagram pode desempenhar na disseminação de conhecimento sobre saúde. **OBJETIVO:** Examinar a forma como o Instagram é usado como estratégia de educação em saúde.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados da *Web of Science*, *PubMed* e *Medical Literature Analyses and Retrieval System Online* (MEDLINE via BVS). Após o processo de busca foram selecionados 20 artigos, publicados entre 2017 e 2022. **RESULTADOS:** O

Instagram está sendo utilizado em diversas áreas e contextos da saúde, como na promoção de saúde, nutrição, saúde pública, radiologia, odontologia e na prática de exercícios físicos. **CONCLUSÃO:** Evidenciou-se que o Instagram é uma ferramenta de fácil utilização e que pode melhorar o engajamento tanto de pacientes quanto de quem presta cuidados de saúde tornando eficazes as intervenções de promoção de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Instagram. Saúde. Educação em Saúde. Comunicação em Saúde

ABSTRACT

INTRODUCTION: Instagram is one of the social media with the highest number of active users in the world, including among health professionals. With the advent of COVID-19, the Brazilian Ministry of Health declared health communication as one of the main axes for combating the pandemic. Therefore, it is extremely important to understand what role Instagram can play in disseminating health knowledge. **OBJECTIVE:** To examine how Instagram is used as a health education strategy. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review carried out in the Web of Science, PubMed and Medical Literature Analyzes and Retrieval System Online (MEDLINE via VHL) databases. After the search process, 20 articles were selected, published between 2017 and 2022. **RESULTS:** Instagram is being used in several areas and contexts of health, such as in health promotion, nutrition, public health, radiology, dentistry and in the practice of exercises physicists. **CONCLUSION:** It was evidenced that Instagram is an easy-to-use tool that can improve the engagement of both patients and health care providers, making health promotion interventions effective.

KEYWORDS: Instagram. Health. Health education. Health Communication

1 INTRODUÇÃO

Embora tenha sido originalmente criado com a pretensão de ser apenas um aplicativo de compartilhamento de fotos, a rede social Instagram, nos últimos 10

anos transformou-se de tal modo, que chamou a atenção de grandes marcas globais pela forma como nele é possível não apenas partilhar fotos, mas, sobretudo, mediar experiências. Essa mudança ocorreu principalmente após sua venda para o Facebook em 2012, alcançando a marca de 1 bilhão de usuários ativos no mundo em 2018. (PINTO; ANTUNES; ALMEIDA, 2020).

Estar conectado às redes sociais tornou-se uma tarefa comum até mesmo entre profissionais da saúde. (PIZZUTI; PATEL; MCCREARY, 2020). Isso se explica, em parte, porque as mídias sociais são úteis para esses profissionais e podem ser usadas para diversos fins, como desenvolvimento profissional, procura de emprego e educação em saúde. (ALANZI; AL-HABIB, 2020)

Para SEABRA e colaboradores (2019), a educação em saúde constitui-se da produção paulatina de um saber que tem o objetivo de instruir a população de modo a levá-la, tanto individual quanto coletivamente, a obter autonomia, melhor qualidade de vida e saúde.

Diferente das mídias tradicionais em que a comunicação flui unidirecionalmente, do interlocutor para o receptor, as mídias sociais promovem a interação bidirecional fazendo com que a informação se espalhe dentro de uma comunidade online. (COLLINS; SHIFFMAN; ROCK, 2016).

Mais recentemente, a COVID-19 fez com que a comunicação em saúde se tornasse ainda mais importante, a ponto do Ministério da Saúde brasileiro a definir, em seu plano de ação emergencial de 2020, com um dos eixos fundamentais no combate da pandemia. (SANTOS; PEIXINHO; CAVALCANTI et al., 2021).

Logo, é inevitável não se pensar no papel que o Instagram – por meio de informações, programas e políticas – pode exercer na promoção de saúde pública, uma vez que ele é a plataforma de compartilhamento de imagens mais usada na internet e se constitui como sendo um recurso simples, objetivo, intuitivo e de fácil manuseio para difundir ideias. (MARTININO et al., 2021).

Dessa maneira, o objetivo deste estudo é examinar a forma como o Instagram é usado como estratégia de educação em saúde.

2 METODOLOGIA

2.1 Desenho de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que se propôs a construir um panorama consistente, sintetizado e crítico das evidências científicas buscando responder à pergunta norteadora: *Como o Instagram, em cooperação com outras mídias sociais, pode ser utilizado como estratégia de disseminação do conhecimento científico sobre saúde?*

Para tanto, a revisão foi elaborada a partir de seis etapas principais: definição do tema e escolha da questão norteadora; definição da estratégia de busca; delineamento dos critérios de elegibilidade e exclusão das pesquisas; extração e análise das informações dos estudos; interpretação dos resultados e síntese dos resultados (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

2.2 Estratégia de busca

As buscas ocorreram entres os meses de setembro e outubro de 2022 através das bases de dados da *Web of Science*, *PubMed* e *Medical Literature Analyses and Retrieval System Online* (MEDLINE via BVS).

Com a questão norteadora definida, foi designada a estratégia de utilização de três descritores de pesquisa com o direcionamento do operador booleano AND: “instagram AND health education”, “Instagram AND health communication” e “Instagram AND health”, por meio do mecanismo de busca avançada a partir da categorização título, resumo e texto completo.

Como critérios de elegibilidade foram escolhidos: trabalhos publicados em todos os idiomas e pesquisado em qualquer país, cuja temática tenha relação com o Instagram e Saúde, disponível na íntegra, com ano de publicação entre 2012 e 2022. Justifica-se este recorte temporal por ter sido no ano de 2012 que o

Instagram teve sua versão lançada para dispositivos android, alcançando muito mais usuários, e foi vendido para o Facebook. Já como critérios de exclusão elegeram-se: estudos cujo título não tivesse utilização do termo Instagram.

2.3 Seleção de estudos

A seleção dos estudos incluídos nesta Revisão, foi composta por quatro fases (Figura 1), Identificação dos estudos, nas bases de dados citadas anteriormente através das estratégias de busca já sinalizadas, onde foram identificados 39 estudos; A segunda fase foi a seleção, onde foram identificados 30 estudos de acordo com os títulos dos estudos, mas 6 foram excluídos por duplicidade restando 24 estudos; A terceira fase, a Elegibilidade, foi executada a partir da análise dos resumos dos 24 estudos, onde 4 foram excluídos por não se enquadrarem no escopo desta revisão; Na quarta fase a de Inclusão, foram definidos os estudos a serem lidos na íntegra e ter os dados extraídos, sendo assim, 20 estudos foram incluídos nessa pesquisa.

Figura 1 : Fluxograma da seleção dos estudos adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2015). Eunápolis (BA), Brasil, 2022

Fonte: Dados do Próprio autor

2.4 Extração e síntese dos dados

Após a leitura na íntegra dos 20 estudos selecionados para compor a presente Revisão, foi realizada a extração de dados, onde foi construído um quadro (Quadro 1), com o intuito de sintetizar as informações contidas nos estudos selecionados. Para tal, foram extraídas as seguintes informações: Autor, ano, objetivo, desenho do estudo, público alvo, área temática, resultados e conclusões.

3 RESULTADOS

Os artigos selecionados estão nas bases PubMed (15), BVS (2) e Web of Science (3); quinze estudos na PubMed, dois na MEDLINE e três na Web of Science, totalizando 20 artigos dos quais seis estão presentes tanto na PubMed quanto na Web of Science e dois se encontram, concomitantemente, na PubMed e na

Quadro 1 : Síntese dos artigos selecionados quanto aos autores, ano, desenho de estudo, público alvo, área temática, principais resultados e conclusões

Autores, ano	Objetivo	Desenho do estudo	Público alvo	Área temática	Principais resultados	Conclusões
GABARRON, E.; BRADWAY, M.; FERNANDEZ-LUQUE, L. et al., 2018	Pesquisar a melhor forma de usar as mídias sociais para promover estilos de vida saudáveis com e dentro da população norueguesa	Intervenção participativa de promoção da saúde	Usuários de grupos de mídia social sobre diabetes	Promoção de saúde	Os canais de mídia social fornecem plataformas eficientes, onipresentes e fáceis de usar que podem incentivar a participação, o engajamento e a ação necessária tanto de quem recebe quanto de quem presta cuidados para que as intervenções de promoção da saúde sejam bem-sucedidas.	O uso de uma abordagem participativa pode potencialmente aumentar o engajamento e a satisfação dos pacientes com diabetes com a intervenção de promoção da saúde e, portanto, ajudar as pessoas a alcançar estilos de vida mais saudáveis.
LATHA, K.; MEENA, K. S.; PRAVITHA, M. R. et al., 2020	Avaliar a eficácia das plataformas de mídia social na hospedagem de campanhas de promoção da saúde no campo da saúde mental	Estudo qualitativo	Usuários do Facebook e Instagram	Saúde Mental	As postagens no Facebook e no Instagram referentes a todas as campanhas trouxeram um alcance considerável ao público-alvo. Após as campanhas, a página alcançou cerca de 10,3 mil pessoas (tanto fãs quanto não fãs).	Usar plataformas de mídia social para realizar campanhas de saúde mental é uma iniciativa eficaz, pois pode-se alcançar muitas pessoas em um curto período.

RIESMEYER, Claudia; HAUSWALD, Julia; MERGEN, Marina, 2019	Examinar a relação entre a mídia e alfabetização em saúde, autorrepresentação e comportamento nutricional de meninas no Instagram	Entrevistas qualitativas	Meninas de 13 a 19 anos	Comportamento nutricional	As imagens de alimentos parecem servir de orientação para os comportamentos alimentares individuais, mas não têm grande influência no autorretrato de um indivíduo na Internet. Jovens que têm uma identificação pronunciada com um estilo alimentar são mais propensos a compartilhá-lo nas mídias sociais e se apresentar de acordo.	As jovens estavam cientes dos efeitos de receber conteúdo nutricional e poderiam atribuir os hábitos alimentares resultantes ao conteúdo online. A literacia midiática é, assim, decisiva para um tratamento de mensagens online competente em termos de saúde.
ERDOGAN, M.; AYDIN, O.; SEYAHİ, E., 2022	Investigar como pacientes com doenças reumáticas (DR) e médicos usam e estão dispostos a usar plataformas de mídia social para se comunicarem	Levantamento transversal	Pacientes com doenças reumáticas com idade mediana de 45 anos e reumatologistas com idade média de 37 anos	Reumatologia	A maioria, 83% dos reumatologistas, estavam usando as redes sociais e relataram que já se comunicam ou gostariam de se comunicar com seus pacientes fora do hospital. Enquanto 17% dos pacientes podiam se comunicar com seus médicos fora do hospital, 94% expressaram que gostariam.	A maioria dos pacientes precisavam de comunicação com seus prestadores de cuidados fora do hospital. O uso de mídias sociais e aplicativos de comunicação móvel são instrumentos importantes para uma educação e comunicação eficazes.
CHANDRASEKARAN, Neeraja; GRESSICK, Kimberly; SINGH, Vivek et al., 2017	Avaliar a utilidade das mídias sociais em fornecer informações úteis, factuais e oportunas sobre o vírus Zika	Estudo de sujeitos não humanos	Facebook, Instagram, Twitter e YouTube	Saúde pública	Os 185 resultados encontrados foram categorizados em três grupos: "Úteis", "Não Úteis" ou "Enganosos". Quarenta (21,6%) eram do Facebook, 50 (27%) do Twitter, 48 (25,9%) do YouTube e 47 (25,4%) do Instagram. Um total de 104 (56,22%) resultados foram "Úteis", 67 (36,2%) "Não Úteis" e 14 (7,5%) foram "Enganosos".	A mídia social é um recurso útil para fornecer informações relevantes sobre o vírus Zika. As mulheres jovens podem utilizar as mídias sociais para obter informações sobre o vírus Zika.
Autores, ano	Objetivo	Desenho do estudo	Público alvo	Área temática	Principais resultados	Conclusões

ABDULSALAM, Nisreen M.; BAKARMAN, Marwan A., 2021	Analisar como as mídias sociais podem ser usadas para melhorar os padrões de segurança alimentar	Estudo transversal	Indivíduos da parte ocidental da Arábia Saudita, de ambos os sexos e entre várias faixas etárias	Saúde pública	A mídia social era de fato uma importante saída para os indivíduos acessarem informações sobre segurança alimentar, com as plataformas de mídia social mais bem classificadas sendo o WhatsApp seguido por Snapchat, YouTube, Instagram e Facebook.	As mídias sociais, na Arábia Saudita, são importantes como meio de acessar informações sobre segurança alimentar e obter mais conhecimento sobre manuseio, preparo, armazenamento seguro de alimentos e higiene em geral.
RANGINWALA, Saad; TOWBIN, Alexander J., 2018	Descrever os benefícios do uso das mídias sociais para a educação médica	Artigo científico	Twitter, Instagram, Facebook, Blogues	Educação	O Twitter se tornou a mídia social predominante para educação médica. O foco baseado em imagem do Instagram o torna adequado para o ensino de radiologia. Embora o Facebook tenha a maior base de usuários mídia social, é pouco usado para educação médica. Já o blog é uma plataforma de mídia social totalmente personalizável.	A mídia social oferece uma nova oportunidade para os educadores alcançarem os alunos. Com uma variedade de plataformas diversas e uma enorme base de usuários, a mídia social tem o potencial de ser superior a outros modos de educação.
SPIELER, Bradley; BALLARD, David H.; MAZAHARI, Parisa et al., 2021	Apresentar diferentes usos e benefícios de um perfil de mídia social profissional online	Artigo científico	LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube	Educação	As plataformas do Facebook, Twitter e Instagram são passíveis de utilização na educação médica, especialmente para um campo centrado no visual, como a radiologia. O Instagram está enraizado em postagens baseadas em imagem e vídeo. Além disso, isso permite que indivíduos contribuam na dispersão de informações por meio de contas organizacionais.	A mídia social pode ser uma ferramenta educacional e de comunicação que médicos podem usar para melhorar o desenvolvimento de carreira. Assim, radiologistas e programas de radiologia podem se conectar e influenciar um número maior de indivíduos.
Autores, ano	Objetivo	Desenho do estudo	Público alvo	Área temática	Principais resultados	Conclusões

VILME, Helene; WORDLAW, Lashawn, 2022	Apresentar as barreiras, facilitadores, atividades de mudança de comportamento e canais de comunicação em saúde por meio de uma campanha multimídia para promover a saúde do coração	Estudo qualitativo exploratório e descritivo	Adultos jovens negros	Nutrição	Para promover comportamentos saudáveis para o coração, incluindo o fornecimento de informações factuais sobre saúde, foi sugerido o ensino de habilidades de preparação de alimentos saudáveis e a promoção/criação de eventos de opções de alimentos saudáveis por meio de mídia social e mídia impressa como canais de comunicação.	As descobertas indicaram conteúdo a ser incluído em uma campanha multimídia destinada a incentivar comportamentos saudáveis para o coração entre uma população universitária com fatores de risco para doenças cardiovasculares.
COSTA, Andrew Mauricio Saraiva da; CERDEIRA, Leticia de Castro Rajo; BERRY, Maria Cardoso de Castro et al., 2021	Relatar um caso de experiência em que a divulgação científica em Odontologia foi realizada através da integração das redes sociais de uma instituição pública de ensino superior	Relato de caso	Facebook, Instagram e Youtube	Comunicação em saúde	No quesito postagens, observou-se que o material que possuiu maior alcance e engajamento foram aqueles relacionados com informações e realização de eventos científicos, evidenciando que muitos integrantes da comunidade odontológica buscam capacitação continuada divulgada por instituições de ensino.	A integração das redes sociais a uma instituição de ensino superior pública potencializou o alcance da divulgação científica, antes restrito geograficamente a uma população local, se destacando como mais um canal de difusão do conhecimento.
REUTER, Katja; WILSON, Melissa L.; MORAN, Meghan et al., 2020	Avaliar a diferença no envolvimento do público com mensagens antitabagismo idênticas em três mídias sociais e com um site educacional indicado nas mensagens	Análise comparativa	Twitter, Facebook e Instagram	Promoção de saúde	O Instagram mostrou o maior engajamento médio geral com mensagens estatisticamente significativas, seguido pelo Facebook e Twitter. O Facebook mostrou a Taxa de Clique mais alta e mais baixa para qualquer mensagem individual. As mensagens no Twitter resultaram no maior engajamento no site, seguidos pelo Facebook e Instagram.	O estudo fornece insights baseados em evidências para orientar o design dos esforços de promoção da saúde nas mídias sociais. Sugere-se mais estudos sobre a correlação entre o comportamento baseado na web e a mudança de comportamento de saúde.
Autores, ano	Objetivo	Desenho do estudo	Público alvo	Área temática	Principais resultados	Conclusões

MAURER, Marcus; WELLER, Karsten; MAGERL, Markus et al., 2020	Analisar a frequência de uso e preferência das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na perspectiva de pacientes com urticária crônica (UC)	Estudo transversal	Pacientes maiores de 12 anos com urticária crônica	Tecnologia da informação e comunicação (TIC)	YouTube, navegadores da web e blogs ou fóruns foram os preferidos para obter informações gerais de saúde e UC. A qualidade das informações obtidas nessas mídias foi classificada com muito mais frequência como muito interessante e de boa qualidade para informações gerais de saúde e UC em comparação com outras TICs.	Constatou-se, conclusivamente, que os pacientes de UC utilizam as TICs para adquirir informações sobre sua condição e que sua plataforma preferida é um navegador web.
JENKINS, Eva L.; ILICIC, Jasmina; MOLENAAR, Annika et al., 2020	Explorar as percepções de jovens adultos sobre a autenticidade e confiabilidade das postagens do Instagram de influenciadores de mídia social (SMI) e profissionais de nutrição (NP)	Estudo piloto transversal	Estudantes de Administração de uma Universidade Metropolitana na Austrália	Comportamento nutricional	O NP foi percebido como significativamente mais autêntico e confiável do que o SMI. Um alto apelo de mensagem heroica aumentou significativamente a autenticidade percebida apenas da postagem de NPs. A autenticidade do post aumentou a confiabilidade do post, mas apenas quando um apelo de mensagem heroica foi usado pelo NP.	Constatou-se que, ao usar um apelo de mensagem heroica, a postagem do NP foi vista como mais autêntica e confiável. Logo, postar conteúdo positivo, corajoso e bem-sucedido pode melhorar a persuasão da comunicação em saúde por NPs.
SOUZA, Fábio Barbosa; LOPES, Maria Gabriela Quadros; FILHO, Rivaldo Mendes de Lima, 2017	Avaliar a opinião de estudantes de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco sobre a inclusão do Facebook, WhatsApp e Instagram como plataformas facilitadoras da aprendizagem em Biossegurança	Estudo observacional descritivo	Estudantes da disciplina de Biossegurança e Ergonomia 2, dos turnos diurno e noturno, no segundo semestre de 2014	Educação	A maior utilidade do Facebook está na facilidade de acesso e obtenção de material didático publicado na página virtual da disciplina. O WhatsApp foi a melhor ferramenta para o esclarecimento rápido de dúvidas. O Instagram é um bom meio de aprendizagem, sendo sua principal utilidade a possibilidade de visualização de informações novas com textos de fácil leitura.	Os estudantes mostraram-se bastante receptivos à inclusão das redes sociais na aprendizagem da Biossegurança Odontológica, evidenciando-as como vantajosas no processo de aprendizagem.
Autores, ano	Objetivo	Desenho do estudo	Público alvo	Área temática	Principais resultados	Conclusões

BRAGG, Marie; LUTFEALI, Samina; GREENE, Tenay et al., 2021	Examinar se os adolescentes identificam as postagens do Instagram das empresas de alimentos como anúncios e até que ponto o Instagram vs os anúncios de alimentos tradicionais os influenciam	Teste aleatório online	Adolescentes com idades entre 13 e 17 anos	Comportamento nutricional	Ao serem solicitados a identificar quais anúncios se originaram do Instagram, os adolescentes identificaram corretamente 39,1% das vezes. Especificamente, os adolescentes classificaram os anúncios do Instagram de alimentos e bebidas não saudáveis como significativamente mais modernos e mais artísticos do que os anúncios tradicionais.	Indica-se que a aparência artística dos anúncios de mídia social pode não ser percebida como marketing pelos adolescentes. Ainda, a mera presença de recursos do Instagram fez com que os anúncios de alimentos fossem classificados de forma mais positiva.
FERNÁNDEZ-LUQUE, Luis; SINGH, Meghna; OFLI, Ferda et al., 2017	Examinar a viabilidade de capturar dados autoquantificados de mídias sociais, dispositivos vestíveis e celulares em um acampamento de perda de peso para crianças com excesso de peso no Catar.	Estudo piloto de viabilidade	Crianças com sobrepeso e obesidade de várias escolas do Catar, do sexo masculino e feminino, na faixa etária de 9 a 12 anos	E-Saúde	O 360QS permite capturar insights sobre os padrões comportamentais das crianças e serve para reforçar a educação de suas mães por meio das mídias sociais. Também foram identificados fatores humanos, como gênero e aspectos de aceitabilidade cultural que podem afetar a implementação dessa tecnologia além de um estudo de viabilidade.	Foi comprovado a viabilidade do uso do 360QS na obesidade infantil por meio deste estudo piloto. No entanto, para implementar totalmente a tecnologia 360QS, é necessário um planejamento cuidadoso e integração no fluxo de trabalho dos profissionais de saúde.
CURTIS, Rachel G.; RYAN, Jillian C.; EDNEY, Sarah M. et al., 2020	Avaliar a viabilidade de entregar um programa de exercícios para mulheres jovens usando o Instagram	Ensaio Clínico	Mulheres de 18 a 28 anos	Atividade física	Os participantes relataram ver 6 das 7 postagens por semana em seu feed do Instagram. Em média, completaram duas sessões de exercícios por semana. A retenção foi de 88% em 6 semanas, mas caiu para 56% em 12 semanas. Foi relatado maior motivação para o exercício e satisfação com o programa.	Embora o Instagram tenha o potencial de oferecer um programa de exercícios conveniente e de baixo custo para mulheres jovens, pesquisas adicionais são necessárias para identificar métodos para melhorar o engajamento.
Autores, ano	Objetivo	Desenho do estudo	Público alvo	Área temática	Principais resultados	Conclusões

LAZARD, Allison J.; NICOLLA, Sydney; DARIDA, Avery et al., 2021	Avaliar percepções de protótipos, desejo de distância social e vontade de usar cigarros eletrônicos	Experimento randomizado online	Adolescentes do ensino médio com idades entre 15 e 18 anos	Cigarro eletrônico	Adolescentes que viram adultos usando cigarros eletrônicos no Instagram tiveram percepções de protótipo menos positivas sobre o usuário. Mostrar o uso de cigarros eletrônicos levou a percepções de protótipos mais negativas entre adolescentes não suscetíveis, mas não entre adolescentes suscetíveis ao uso de cigarros eletrônicos.	As percepções negativas de cigarros eletrônicos usam suposições de desafio de que vaping on-line é universalmente admirável. Expor opiniões e impactos negativos para a imagem social dos adolescentes são estratégias potenciais para o contramarketing do tabaco.
JOHNSON, Andrea C.; MAYS, Darren, 2020	Apurar os efeitos das mensagens de risco do tabaco para narguilé para entrega via Instagram como uma estratégia para compensar a exposição a conteúdo que promove o uso de narguilé entre adultos jovens	Estudo transversal	Jovens adultos fumantes de narguilé com idades entre 18 e 30 anos	Educação	A exposição ao risco gráfico e as mensagens de educação sobre o risco foram associadas a menores intenções de se envolver com anúncios de tabaco para narguilé no Instagram. Essas exposições produziram resposta emocional negativa e as mensagens gráficas geraram motivação para parar em comparação com os anúncios do Instagram sozinhos.	Este estudo representa um exemplo de teste de mensagens de risco e os resultados sugerem que as mensagens merecem mais testes via entrega de mídia social.
BLUNCK, Dominik; KASTNER, Lena; NISSEN, Michael et al., 2022	Testar a eficácia da educação do paciente com doença inflamatória intestinal via Instagram.	Estudo controlado randomizado	Pacientes com doença inflamatória intestinal	Educação do paciente	O nível de conhecimento pré-intervenção do grupo de intervenção foi refletido como uma pontuação de 18,67 em 24 pontos; isso melhorou em 3 pontos para 21,67 pós-intervenção. A diferença pós-intervenção entre os grupos de controle e intervenção foi de 3,59 pontos e foi estatisticamente significativa.	O Instagram é uma ferramenta eficaz para educar os pacientes e demonstra grande potencial para suporte futuro de condições crônicas.

Fonte: Dados do Próprio autor, 2022.

Foi observado que dentre os estudos que compuseram a amostra para a presente pesquisa, três em 2017; dois em 2018; um no ano de 2019; seis em 2020; cinco em 2021 e três no ano de 2022, não havendo publicações selecionadas dos anos de 2012 a 2016. Fazendo com que as publicações se concentrem nos últimos 6 anos. E os mesmos versavam sobre promoção de saúde, nutrição, saúde pública, tabagismo e radiologia.

No que diz respeito aos objetivos adotados, todos os estudos tinham em comum o desejo de investigar a eficácia do Instagram, individualmente ou em cooperação com outras redes sociais, como ferramenta de promoção em saúde. Os principais resultados mostraram que o Instagram é uma ferramenta fácil de usar e que pode aumentar o engajamento tanto de pacientes quanto de quem presta cuidados para que as intervenções de promoção de saúde sejam eficazes.

4 DISCUSSÃO

Ao analisar os estudos, evidencia-se que o Instagram e outras mídias sociais são utilizadas como estratégia de disseminação do conhecimento científico em diversos ambientes e contextos diferentes da saúde, como: promoção de saúde; comunicação em saúde; educação em saúde; desenvolvimento de carreira por

meio de um perfil profissional; consulta da opinião pública para criação de promoção de saúde e influência de hábito e comportamento social.

Gabarron et al. (2018), apontam no estudo sobre as mídias sociais para promoção da saúde em diabetes que os canais de mídia social oferecem plataformas onipresentes e simples de serem usadas para estimular a adesão e interação tanto em pacientes quanto em cuidadores de modo a tornarem bem-sucedidas as intervenções de promoção de saúde. Corroborando com Sanchez-Nunez et al. (2020) que constatou que, de uma amostra de 52 residentes de urologia, fazem uso do Facebook (78,8%) e Instagram (51,9%) como ferramenta de comunicação social entre eles. Além disso, notou também que 49 (94,2% dos entrevistados) residentes usam as redes sociais profissionalmente como meio de obterem informação, sobretudo a fim de manterem-se atualizados quanto a especialidade em urologia.

Erdogan et al. (2022), por meio de uma pesquisa de levantamento transversal, evidenciaram que a maior parte dos pacientes com doenças reumáticas necessitavam se comunicar com seus cuidadores fora do hospital e que o uso de mídias sociais e aplicativos de comunicação móvel são instrumentos importantes para uma educação e comunicação eficazes. Em consonância com essa pesquisa, no que tange a importância das mídias sociais na comunicação em saúde, Almeida et al. (2021) relatam que o Instagram e WhatsApp Business foram as ferramentas mais sugeridas para a criação de uma ferramenta tecnológica que viabilizasse a comunicação entre pacientes com a equipe do setor de oncologia e trouxesse informação científica sobre tumores colorretais.

A mídia social é um instrumento útil para oferecer informações relevantes sobre o vírus Zika. As mulheres jovens podem usar o Facebook, Instagram, Twitter e Youtube para se informar sobre o Zika vírus. (CHANDRASEKARAN et al., 2017). Este estudo está diretamente relacionado ao trabalho desenvolvido por PEYSER, A., GOLDSTEIN, L.; GOLDMAN, R. H. et al. (2021), que analisaram 1000 postagens das principais hashtags sobre fertilidade no Instagram e concluíram que essa mídia social oferece uma ferramenta poderosa para instruir e se comunicar com

a sociedade e os médicos têm a chance de se conectar e educar pacientes que procuram apoio por meio de postagens baseadas em evidências.

Em um estudo observacional descritivo, SOUZA; LOPES; FILHO (2017) descobriram que os estudantes de uma universidade brasileira se revelaram muito receptivos à inserção das redes sociais na aprendizagem de Odontologia descrevendo-as como vantajosas nesse processo. Além disso, avaliaram que a principal utilidade do Instagram está na possibilidade de se visualizar informações novas com textos de fácil leitura. Essas evidências são ratificadas em outro estudo, com alunos chilenos da Universidade de Talca, em 2020 (em plena pandemia), que usaram o Instagram como ferramenta para abordagem de conteúdo de Histologia e Embriologia e constaram que essa mídia social é uma boa estratégia para auxiliar outras metodologias de entrega de material didático através de canais institucionais, permitindo aos estudantes acesso fácil, rápido e de baixo custo. (ROA, 2021)

O Instagram pode ser um poderoso recurso para radiologistas construírem sua presença digital e mostrar o seu trabalho para outras pessoas. No entanto, isso pode ser uma vantagem ou desvantagem, em virtude da possibilidade de não se projetar de uma maneira não profissional. (SPIELER; BALLARD; MAZAHERI et al., 2021). Ainda que não haja consenso sobre o que seja comportamento não profissional na internet, (RUKAVINA; VISKIĆ; POPLAŠEN et al., 2021) os associam com postagens relacionadas à intoxicação alcoólica, uso de drogas ilegais, nudez e sexualidade, assim também como conteúdo degradante sobre pacientes, conteúdo discriminatório ou agressivo com colegas de trabalho.

Em um estudo transversal com jovens adultos fumantes de narguilé, JOHNSON e MAYS (2020) observaram que a exposição a postagens de risco para narguilé no Instagram gerou resposta emocional negativa e as mensagens gráficas gerou motivação para parar. Percebe-se a importância de resultado como esse, ao constatar que o Instagram é dominado por conteúdo pró-vaping (cigarro eletrônico) e que postagens e contas de usuários nesse seguimento parecem demonstrar mais engajamento dos usuários em relação aos perfis com

mensagens de risco do uso do cigarro eletrônico conforme apontam GAO; XIE; XU et. al (2020).

A fim de verificar a percepção de jovens adultos sobre a autenticidade e confiabilidade das postagens sobre nutrição no Instagram, JENKINS; ILICIC; MOLENAAR et al. (2020) notaram que, por meio de um estudo piloto transversal, as postagens dos profissionais de nutrição eram percebidas como significativamente mais autênticas e confiáveis do que os posts de influenciadores de mídia social quando continham um apelo de mensagem heroica (positivo, corajoso e bem sucedido). Corroborando com a pesquisa de ZIELIŃSKA-TOMCZAK; PRZYMUSZAŁA; TOMCZAK ET AL. (2021), que avaliaram 10 perfis profissionais de Nutricionistas no Instagram e observaram que a educação nutricional é percebida pelos seguidores como satisfatória, relevante e que pode contribuir para melhorar o seu conhecimento, atitude e confiança na mudança do estilo de vida.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou observar os vários usos do Instagram com foco na promoção de saúde, como por exemplo: possibilidade de se alcançar muitas pessoas em um curto período de tempo; instrumento importante para uma educação e comunicação (paciente e profissional de saúde) eficazes, e ainda como divulgação de opções de intervenções de auto cuidado para que o público consumidor dessas informações possam administrar a própria saúde. Sugere-se ainda, que sejam feitos mais estudos sobre a correlação entre o comportamento baseado na web e a mudança de comportamento de saúde.

O potencial de orientar comportamento do Instagram é importante para atentar-se sobre a veiculação de postagens sobre alimentos e bebidas não saudáveis que se apresenta como risco para a saúde pública de jovens em virtude da falta de uma rigorosa vigilância da política de publicidade, inclusive, também sobre conteúdos de cigarros eletrônicos postados no Instagram.

REFERÊNCIAS

1-PINTO, Pâmela A.; ANTUNES, Maria João L.; ALMEIDA, Ana Margarida P. O Instagram enquanto ferramenta de comunicação em saúde pública: uma revisão sistemática. In: **15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)**. [Internet]. 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Pamela-Pinto-3/publication/342966660_Instagram_as_a_communication_tool_in_public_health_a_systematic_review/links/5f1058a545851512999e95aa/Instagram-as-a-communication-tool-in-public-health-a-systematic-review.pdf>. Acesso em 25 de agosto de 2022.

2-PIZZUTI, Adam G. et al. A visão dos profissionais de saúde sobre as mídias sociais como um recurso educacional. **PLoS One**, v. 15, n. 2, pág. e0228372, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7004337/pdf/pone.0228372.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

3-ALANZI, Turki; AL-HABIB, Doaa Khalid. O uso de mídias sociais por profissionais de saúde na Arábia Saudita. **Journal of Environmental and Public Health**, v. 2020, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262735/pdf/JEPH2020-1417478.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

4-SEABRA, Cícera Amanda Mota et al. Educação em saúde como estratégia para promoção da saúde dos idosos: Uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 22, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbagg/a/xmDgQQxDN4gPRWgTQHysZXn/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 14 de setembro de 2022.

5-COLLINS, Kimberley; SHIFFMAN, David; ROCK, Jenny. Como os cientistas estão usando as mídias sociais no local de trabalho?. **PloS um**, v. 11, n. 10, pág. e0162680, 2016. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0162680&type=printable>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

6-SANTOS, Mariana Olívia Santana dos et al. Estratégias de comunicação adotadas pela gestão do Sistema Único de Saúde durante a pandemia de Covid-19–Brasil. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 25, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/icse/a/sRZcRPfpNtT8xTxKfF4Q6WS/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

7-MARTININO, A. et al. Hábitos saudáveis e Instagram: um estudo transversal. **La Clínica Terapeutica**, v. 172, n. 3 de 2021. Disponível em: <https://www.clinicaterapeutica.it/2021/172/3/10_MARTININO.pdf>. Acesso em 06 de setembro de 2022.

8-MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 27 de setembro de 2022.

9-GABARRON, E. et al. Mídias sociais para promoção da saúde em diabetes: protocolo de estudo para um desenho participativo de intervenção em saúde pública. **BMC health services research**, v. 18, n. 1, pág. 1-5, 2018. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5989446/pdf/12913_2018_Article_3178.pdf>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

10-SANCHEZ-NUNEZ, Juan Eduardo et al. El poder de las redes sociales en urología. Panorama actual del gremio de residentes de la Sociedad Mexicana de Urología (SMU). **Rev. mex. urol.**, Ciudad de México, v. 80, n. 2, e05, abr. 2020. Disponível em: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-40852020000200005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

11-ERDOGAN, M.; AYDIN, O.; SEYAHİ, EMİRE. Pacientes com doenças reumáticas estão prontos para usar as mídias sociais na prática clínica; e os reumatologistas? Uma pesquisa transversal. **Rheumatology International**, v. 42, n. 4, pág. 717-723, 2022. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8588935/pdf/296_2021_Article_5047.pdf>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

12-DE AMORIM ALMEIDA, Fabiane; VIEIRA, Mahyra Medeiros. Propondo uma ferramenta tecnológica para comunicação entre enfermeiro e paciente em oncologia. **Novas tendências em pesquisa qualitativa**, v. 8, p. 478-486, 2021. Disponível em: <<https://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/438/433>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

13-CHANDRASEKARAN, Neeraja et al. A utilidade das mídias sociais no fornecimento de informações sobre o vírus Zika. **Cureus**, v. 9, n. 10, 2017.

Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5741275/pdf/cureus-0009-00000001792.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

14-PEYSER, Alexandra et al. Educação em fertilidade: o que está em alta no Instagram. **Pesquisa e Prática de Fertilidade**, v. 7, n. 1, pág. 1-7, 2021. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7812639/pdf/40738_2021_Article_95.pdf>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

15-BARBOSA SOUZA, Fábio; QUADROS LOPES, Maria Gabriela; MENDES DE LIMA FILHO, Rivaldo. Redes sociales en el aprendizaje de la odontología: opinión de los estudiantes de una universidad brasileña. **Revista Cubana de Estomatología**, v. 54, n. 2, p. 1-11, 2017. Disponível em:

<<http://scielo.sld.cu/pdf/est/v54n2/est04217.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

16-ROA, Ignacio. Utilización de Instagram como una Herramienta Pedagógica para la Enseñanza de Morfología en Tiempos de COVID-19. **International Journal of Morphology**, v. 39, n. 4, p. 1063-1067, 2021. Disponível em:

<<https://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v39n4/0717-9502-ijmorphol-39-04-1063.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

17-SPIELER, Bradley et al. Mídias sociais em radiologia: visão geral e utilidade de perfis profissionais online # SoMe. **Radiologia acadêmica**, v. 28, n. 4, pág. 526-539, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7704836/pdf/nihms-1615549.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

18-RUKAVINA, Tea Vukušić et al. Perigos e Benefícios das Mídias Sociais no E-Profissionalismo dos Profissionais de Saúde: Revisão de Escopo. **Journal of medical Internet research**, v. 23, n. 11, pág. e25770, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8663533/>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

19-JOHNSON, Andréa C.; MAYS, Darren. Testando os efeitos das mensagens de comunicação de risco nas mídias sociais do tabaco para narguilé entre jovens adultos. **Educação em Saúde e Comportamento**, v. 48, n. 5, pág. 627-636, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8053726/pdf/nihms-1674367.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

20-GAO, Yankun et al. Conteúdos relacionados ao Cigarro Eletrônico no Instagram: Estudo Observacional e Análise Exploratória. **JMIR Saúde Pública e Vigilância**, v. 6, n. 4, pág. e21963, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7677028/>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

21-JENKINS, Eva L. et al. Estratégias para melhorar a comunicação em saúde: os profissionais de saúde podem ser heróis?. **Nutrientes**, v. 12, n. 6, pág. 1861, 2020. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7353280/pdf/nutrients-12-01861.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

22-ZIELIŃSKA-TOMCZAK, Łucja et al. Como os nutricionistas no Instagram ensinam? O Potencial do Modelo Kirkpatrick na Avaliação da Eficácia da Educação Nutricional em Mídias Sociais. **Nutrientes**, v. 13, n. 6, pág. 2005, 2021. Disponível em:

<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8230514/pdf/nutrients-13-02005.pdf>>. Acesso em 09 de novembro de 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil